

Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, una Mirada desde el Contexto Rural

Inclusive Education: Perspectives and Narratives from Rural Contexts

Nataly Santos Amado

Universidad de Panamá. Doctorado en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación
Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8857-8451>

Correo electrónico: nataly.santos-a@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8352

Resumen

Este artículo analiza categorías y conceptos relacionados con la educación inclusiva y la atención a la diversidad en el contexto de la práctica docente rural, basándose en hallazgos de investigaciones previas y sirviendo como base para una propuesta de tesis doctoral. La significación y práctica de la educación inclusiva han cobrado mayor importancia en los últimos años. En Colombia, la creación del decreto 1421 en 2017, que establece directrices y responsabilidades para los agentes del sistema educativo, destaca esta relevancia. Tras seis años de implementación de esta normativa, se considera fundamental analizar las perspectivas, reflexiones y narrativas de docentes, familias y estudiantes para valorar sus limitaciones, alcances y retrocesos, especialmente en las zonas rurales, que han sido históricamente marginadas y enfrentan desafíos específicos que requieren atención diferencial. Este artículo se presenta como una fase exploratoria que analiza y describe categorías clave relacionadas con la educación inclusiva. Finalmente, se ofrecerán recomendaciones y conclusiones para abordar esta situación en entornos rurales, proporcionando una base para futuras investigaciones y prácticas educativas inclusivas en estos contextos.

Palabras clave: Educación inclusiva, ruralidad, desigualdad, barreras.

Abstract

This article analyzes categories and concepts related to inclusive education and attention to diversity in the context of rural teaching practice, based on findings from previous research and serving as a foundation for a doctoral thesis proposal. The significance and practice of inclusive education have gained greater importance in recent years. In Colombia, the creation of Decree 1421 in 2017, which establishes guidelines and responsibilities for the agents of the educational system, highlights this relevance. After six years of implementing this regulation, it is considered essential to analyze the perspectives, reflections, and

narratives of teachers, families, and students to assess its limitations, achievements, and setbacks, especially in rural areas that have been historically marginalized and face specific challenges requiring differential attention. This article presents an exploratory phase that analyzes and describes key categories related to inclusive education. Finally, recommendations and conclusions will be offered to address this situation in rural settings, providing a basis for future research and inclusive educational practices in these contexts.

Keywords: Inclusive education, rurality, inequality, barriers.

Introducción

La educación inclusiva y la atención a la diversidad en el contexto rural representa un reto para todo agente educativo en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y el respeto por la diferencia, además de contribuir con la calidad en educación que tanto se pretende alcanzar. Particularmente en Colombia, un país tan diverso geográficamente, se hace necesario analizar los desafíos únicos que enfrentan los docentes en zonas rurales, develar las perspectivas, reflexiones y narrativas de quienes intervienen este grupo poblacional en el campo educativo (docentes orientadores, docentes de aula y directivos docentes) y quienes deben afrontar las situaciones diversas en los diferentes sectores (familias y estudiantes).

Pues es indiscutible que la dispersión geográfica de las viviendas, las carencias de infraestructura escolar, el acceso limitado a servicios básicos, las barreras sociales, entre otros aspectos, son factores que inciden directamente en la implementación efectiva de la educación inclusiva. Los estudiantes en situación de discapacidad, en particular, enfrentan dificultades adicionales, como la necesidad de recorrer largas distancias y senderos difíciles para asistir a clases. Sin embargo, existen otros factores que requieren un análisis más profundo.

Por lo tanto, este artículo se fundamenta en la práctica de una docente orientadora adscrita a una institución educativa rural del municipio de Lebrija, Santander. Este entorno carece de infraestructura adecuada para atender a estudiantes con discapacidades y situaciones diversas, y no cuenta con material pedagógico para promover actividades lúdicas, musicales, artísticas y de juego en el aula para diversificar las prácticas. Además, persisten actitudes estigmatizantes frente a la diversidad por parte de familias y estudiantes, lo que también se convierte en una barrera para el aprendizaje y la participación escolar.

Teniendo en cuenta la importancia de superar o disminuir estas barreras culturales, actitudinales, físicas, cognitivas, sociales, religiosas, curriculares, metodológicas y/o comunicativas, se propone este artículo como un ejercicio integrador. El cual se redactó en la fase de exploración de la propuesta de investigación, se realizó una revisión de literatura, estado del arte y/ un análisis documental para comprender para comprender el marco teórico y normativo de la educación inclusiva en Colombia. Se abordarán categorías conceptuales como educación inclusiva, normatividad, involucramiento familiar y

educación rural como principal insumo para un posterior análisis de las reflexiones, perspectivas y narrativas de docentes, estudiantes y sus familias de un contexto rural, determinar posturas críticas y reflexivas que contribuyan a corregir falencias y fortalecer aciertos en la implementación del decreto 1421 de 2017 y las políticas inclusivas y/o de atención a la diversidad.

Este artículo se sitúa desde una perspectiva crítica y un enfoque de derechos que implica el compromiso social de intervenir comunidades rurales, así como deconstruir y construir con ellas las habilidades para interrelacionarse con otros y develar como estas actitudes se proyectan hacia el contexto inmediato en el que se convive, que es diverso y pluricultural.

Desarrollo

“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender”
(Sibilia, 2012)

1. Educación en contextos rurales: indagaciones preliminares sobre inclusión y atención a la diversidad

Como punto de partida, es imperativo destacar que, para las indagaciones preliminares, se consideró una ventana de observación entre 2016 y 2023, teniendo en cuenta los cambios normativos en torno a la educación inclusiva en la última década. Se utilizó la ecuación de búsqueda: ("inclusive education" OR "special education") AND ("students with disabilities" OR "learning difficulties" OR "school integration") AND ("education" OR "rural schools" OR "rurality") AND (narratives) (inclusi*)" en las siguientes bases de datos: Science Direct, EBSCO, Springer Link, Google Académico y Scopus, así como diversos repositorios de universidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Este proceso arrojó un total de más de cincuenta resultados donde se detalla la información obtenida de cada base de datos y las investigaciones seleccionadas.

El objetivo fue derivar aprendizajes y conocimientos relevantes que iluminen este propósito. Los criterios de selección incluyeron: pertinencia y relación con el tema objeto de estudio, así como la inclusión de narrativas y percepciones de docentes, padres y estudiantes que aborden actitudes y situaciones que puedan generar tensión en la implementación de la normatividad en educación inclusiva. Desde la perspectiva anterior, los documentos seleccionados rastrean y analizan las categorías que se considerarán metodológicamente, por tanto, dicha búsqueda se centró en revisar artículos y tesis doctorales sobre educación inclusiva, percepciones docentes, ruralidad, atención a la diversidad y discapacidad.

Para presentar los resultados de la búsqueda, se elaboraron dos tablas que consolidan aspectos claves de los estudios analizados y la relevancia para el estudio actual.

Tabla 1.

Antecedentes internacionales

Autor (es):	Cotán (2017)	Azorín (2018)	Ruiz (2016).	Núñez, et al (2022)
Título del estudio	“Educación inclusiva en las instituciones de educación superior: narrativas de estudiantes con discapacidad”	“Percepciones docentes sobre la atención a la diversidad: propuestas desde la práctica para la mejora de la inclusión educativa”	“Percepciones de Docentes y Padres sobre la Educación Inclusiva y las Barreras para su Implementación en Lima, Perú”	“Análisis de facilitadores y barreras en educación rural en Chile: inclusión en un país segregado”
País	España	España	Perú	Chile
Metodología	Método biográfico-narrativo	Enfoque empírico de estudio de caso.	Enfoque interpretativo	Investigación acción
Elementos comunes en los objetivos frente a la atención a la diversidad	Identificar, describir y explicar las barreras y ayudas	Identificar las fortalezas y debilidades del profesorado en relación con la respuesta frente a la AD	Conocer y reflexionar sobre las prácticas de AD.	Visibilizar las prácticas rurales
Similitudes y diferencias con referencia a los hallazgos, resultados y recomendaciones sobre la educación inclusiva	Normativa actual insuficiente, necesidad de capacitación y formación docente, los roles del personal administrativo y de servicio, es decir, las relaciones con la comunidad juegan un papel fundamental en la creación de un ambiente educativo inclusivo, desproporción en la relación alumno-docente La Ley de Inclusión aún no está completamente integrada en los procesos escolares Necesidad de servicios de apoyo (orientación, asesoramiento y acompañamiento) para estudiantes con discapacidad	Carencia de planes para la transición de Primaria a Secundaria. Brindar atención al alumnado inmigrante.	Falta de sensibilización social acerca de la exclusión.	Ausencia de una política de educación rural por parte del Ministerio de Educación.

País	España	España	Perú	Chile
	Las barreras a la inclusión educativa son generadas por el contexto			Falta de reconocimiento de las escuelas rurales. Necesidad de una perspectiva participativa en lugar de un enfoque de déficit.
Relevancia para el Estudio Actual:	Centra en el análisis de las barreras que obstaculizan la educación superior, especialmente para aquellos estudiantes provenientes del ámbito rural. Estos estudiantes enfrentan un temor significativo al superar la etapa del bachillerato, destaca la necesidad de abordar y mitigar dichas barreras para promover una educación inclusiva y equitativa.	Aborda criterios base para este estudio, como promover la colaboración con otras instituciones y la importancia de realizar acompañamiento al tránsito escolar de primaria a bachillerato, la propuesta de la observación in situ para poner en práctica una educación inclusiva con adaptaciones contextuales.	Plantea como principal reto poner en marcha todo el marco normativo vigente y el rol de los maestros como principales artífices del proceso de cambio, elementos que soportan el interés de esta investigación	Enfoque en escuela rural, reconociendo su valor fundamental para las comunidades locales. Además, destaca la relevancia de las normativas de inclusión escolar, citando como ejemplos la ley de inclusión escolar en Chile que para efectos de este proyecto y el caso colombiano es el decreto 1421 de 2017.

Tabla 2.

Antecedentes nacionales

Autor (es):	Guardo (2022)	Florido (2022)	González y Triana (2018)	Reyes, et al 2020
Título del estudio	Lineamientos curriculares para el desarrollo de capacidades en la inclusión de estudiantes con	orientaciones curriculares para la incorporación de la educación inclusiva	Actitudes de los docentes frente la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales	Educación inclusiva: una revisión sistemática de investigaciones en estudiantes, docentes,

Autor (es):	Guardo (2022)	Florido (2022)	González y Triana (2018)	Reyes, et al 2020
	discapacidad en el municipio de los Santos- Santander	en colegios públicos del distrito capital		familias e instituciones y sus implicaciones para la orientación educativa
Metodología	Investigación -acción	Sistematización de experiencias educativas y con método de investigación-acción	Revisión sistemática de bases de datos	
Elementos comunes en los objetivos frente a la atención a la diversidad	Aportar elementos teóricos que fortalezcan el enfoque de desarrollo humano en las prácticas pedagógicas inclusivas	Interpretar las concepciones y enfoques de educación inclusiva que se instalan en los textos jurídicos	Revisar publicaciones especializadas que abordan los factores influyentes en las actitudes de los docentes	Identificar el abordaje que la comunidad académica y científica está dando a la educación inclusiva
Similitudes y diferencias con referencias a los hallazgos, resultados, recomendaciones sobre la educación inclusiva	La superación las barreras actitudinales de los docentes es clave para una educación inclusiva efectiva, se precisan espacios de formación profesoral, expandir las capacidades de los niños y ampliar las oportunidades de participación y fortalecer la comunicación.			
	Los trabajos individuales y memorísticos, comunicación, retraso en los procesos de formación en braille y lenguaje de señas inician tardíamente, afectando el apoyo a estudiantes	Educación Inclusiva reconstruye el tejido social al reconocer la diversidad, fomentando valores como solidaridad, respeto y aceptación de la diferencia en la cultura escolar.	Consolida una definición integral de la educación inclusiva. Los factores que influyen en las actitudes de los docentes incluyen la percepción de responsabilidad hacia alumnos con NEE, expectativas de rendimiento	La realización de investigaciones con un enfoque mixto en el contexto educativo podría proporcionar una visión más completa del fenómeno, permitiendo un análisis

Autor (es):	Guardo (2022)	Florido (2022)	González y Triana (2018)	Reyes, et al 2020
	<p>con necesidades específicas, falta de continuidad, cambios anuales en el personal impiden un seguimiento efectivo, el desarrollo de capacidades: se enfoca en lo cognitivo debido a modelos pedagógicos tradicionales, descuidando otras áreas como la socialización</p>	<p>Consolidar redes interinstitucionales</p> <p>Crear bolsas de financiación.</p>	<p>académico, disponibilidad de capacitación y recursos, clima del aula, interacciones sociales entre docentes y alumnos con NEE, comprensión emocional y empatía, y creencias personales y profesionales. Los componentes de la actitud son cognoscitivos, afectivos y conductual</p>	<p>más riguroso al integrar datos de ambas tradiciones metodológicas.</p>
<p>Relevancia para el Estudio Actual:</p>	<p>Único estudio realizado en el contexto local para nivel doctoral, efectúa un análisis de los alcances de los currículos escolares, aporta importantes elementos en el seguimiento de políticas públicas, responde a algunos cuestionamientos frente a las tensiones y dificultades que presenta el currículo hoy día con relación a la educación inclu-</p>	<p>Se considera un insumo valioso dado que usa técnicas de índole social, es una visión aterrizada la política inclusiva del distrito que en Colombia son quienes mejor gestión han adelantado al respecto, como resultado propone un libro con lineamientos para todas las áreas desde la didáctica para brindar herramientas al colectivo</p>	<p>Los siete factores propuestos (responsabilidad, rendimiento, formación y recursos, clima de aula, relación social, desarrollo emocional y creencias) constituyen pilares fundamentales que brindan un sólido respaldo para la elaboración de entrevistas o grupos focales. Este enfoque se nutre tanto de la normativa colombiana como de las perspectivas y directrices establecidas</p>	<p>Se precisa la importancia de asumir funciones específicas de evaluación e intervención psicopedagógica para la atención a la diversidad, lo cual se adapta a la valoración del impacto o los efectos que deja la implementación del decreto 1421 en su primer quinquenio que propone el actual estudio.</p>

Autor (es):	Guardo (2022)	Florido (2022)	González y Triana (2018)	Reyes, et al 2020
	siva y describe algunos imaginarios del maestro sobre la inclusión, retos y perspectivas.	docente.	por organizaciones internacionales en el ámbito educativo.	

Es importante destacar que no se encontraron estudios que integren conjuntamente perspectivas y/o narrativas entre padres, familias y estudiantes en un mismo análisis, sin embargo, se identificaron investigaciones enfocadas en uno o dos de estos grupos poblacionales. Además, se consideraron perspectivas contextuales relacionadas con los entornos rurales, cabe resaltar que ninguno de los estudios encontrados precisó narrativas y perspectivas de los orientadores escolares, un aspecto fundamental para el análisis local, toda vez que la implementación del decreto ha generado una interpretación inadecuada y una tendencia a evadir responsabilidades para su cumplimiento por parte del equipo de docentes orientadores, lo que ha resultado en una sobrecarga laboral para este grupo poblacional.

Este análisis refiere que las comunidades educativas deben reconsiderar algunas prácticas discriminatorias que causan procesos excluyentes que no se alinean con los intereses de los estudiantes, para garantizar una educación de alta calidad y promover la atención integral a los estudiantes, es esencial que los maestros se capaciten continuamente en estrategias pedagógicas, recursos tecnológicos y recursos didácticos y que dichos procesos formativos promuevan la reflexión sobre sus prácticas y a reconstruirlas con base en sus experiencias, adaptándolas a los contextos específicos de sus estudiantes y familias. La colaboración estrecha con las familias y las alianzas interinstitucionales permitirá crear identidades inclusivas en el aula y la escuela.

2. Construyendo puentes conceptuales: La inclusión y la diversidad en la educación rural

Con base en los anteriores hallazgos y las reflexiones manifiestas en lo que refiere al estudio actual, se consideró la necesidad del análisis conceptual de varias categorías emergentes, en primer lugar, es preciso comprender la educación inclusiva como un:

Proceso inacabado, cuyas estrategias de acción deben ser formuladas en atención a las necesidades particulares y los contextos socioculturales de cada territorio; sin embargo, tiene un núcleo común a todos los países que es garantizar el derecho a la educación para todos (Beltrán et al. 2015, p. 66)

Esta concepción que sitúa la importancia del análisis contextual, sin dejar de lado el enfoque de derechos, es pertinente para los fines del presente escrito.

Por otro lado, partiendo del contexto local se destaca el concepto de **educación inclusiva** establecido en el decreto 1421 (2017) como un:

Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de creencias docentes, educación inclusiva y ruralidad, este concepto agrega aspectos fundamentales como la ruralidad.

En el contexto rural, la educación inclusiva enfrenta desafíos particulares. De acuerdo, con Núñez, et al (2022), “el diseño de leyes, programas y protocolos desde una matriz urbana, con ausencia de políticas estatales de desarrollo rural más allá del énfasis en lo productivo” (p.2). Esto desconoce el enfoque territorial para acceder a recursos educativos diferenciales y apoyo especializado, lo que afecta negativamente el desarrollo educativo de los estudiantes con discapacidades y situaciones diversas.

Por tanto, se debe analizar el concepto de **ruralidad** que de acuerdo con la sociología rural está asociado a tres fenómenos interrelacionados: el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una localidad o región, una baja densidad demográfica, es decir, que las comunidades rurales tienen menos habitantes por kilómetro cuadrado y unos rasgos culturales (valores, creencias y conductas) diferentes a los que caracterizan a la población de las grandes ciudades.

Por su parte, una escuela rural se puede definir como la que está ubicada “a más de 1 kilómetro del borde del mosaico principal de la localidad y cuya área de influencia de 1.000 metros esté compuesta de parcelas rurales, zonas naturales (montaña, bañado, cauce de ríos) o manzanas construidas aisladas” (Benítez, 2012). En síntesis, se considera en términos generales que las zonas rurales caracterizan por tener una población dispersa y una infraestructura limitada.

En este sentido, y con referencia al tema normativo el Decreto 1421 de 2017 establece un marco normativo para la educación inclusiva en Colombia, aunque su implementación en zonas rurales ha sido limitada. Dado que se precisan criterios como cantidad de estudiantes para la asignación de docentes de apoyo y la activación de las rutas de atención institucional presentan limitantes por temas de acceso, distancia y por tratarse de población dispersa.

Ahora bien, dentro de directrices, adaptaciones curriculares y de infraestructura que plantea el Decreto 1421 de 2017, por ejemplo, se propone una herramienta que precisa una interlocución permanente

entre el docente, con el estudiante y su familia, además requiere una caracterización de sus gustos e intereses, reconocer sus potencialidades para favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje con base en su diagnóstico clínico. Este instrumento se conoce como el **Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)**, el cual se define como:

Una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción (MEN 2017, p. 5-6).

En consecuencia, un PIAR elaborado de manera conjunta entre el equipo docente y el estudiante, socializado con la familia, es un insumo valioso para el seguimiento de cada caso desde el área socioeducativa, no obstante, la distancia geográfica con referencia a los puntos de atención médica, el bajo involucramiento familiar y la falta de recursos económicos se convierten en limitantes para garantizar una atención clínica permanente y el goce efectivo de sus derechos.

Por consiguiente, otro aspecto que se debe valorar en este contexto, es el involucramiento parental, toda vez que en las familias se perciben situaciones de impotencia y/o rechazo a causa de los diagnósticos clínicos descubiertos o de situaciones que para ellos no encajan socialmente, en algunos casos se observan sentimientos de culpa o temor por lo que deban enfrentar sus hijos, la corresponsabilidad familiar también constituye un elemento transformador “si los padres poseen actitudes que fomenten la superación, la independencia, la autonomía y los sentimientos de valía seguramente los hijos con discapacidad mostrarán mejores niveles de adaptación y ajuste” (Sánchez 2006, p. 4)

El rol de las familias y la comunidad es decisivo en la educación inclusiva, el Decreto 1421 de 2017 reconoce a la familia como actor esencial en la participación efectiva del estudiantado, sin embargo, en contextos rurales, las familias a menudo carecen de recursos y conocimientos para apoyar adecuadamente a sus hijos, lo que requiere programas de formación y acompañamiento continuo para promover un acompañamiento efectivo.

Al enfatizar en esta categoría, cabe definir **involucramiento parental en el contexto escolar** el cual se refiere “al compromiso y participación que tienen los padres, madres o apoderados con la institución escolar de sus hijos, entendiendo que tanto el compromiso como la participación benefician el éxito escolar” (Acuña, et al. p.65), bajo esta premisa, un padre de familia, acudiente o cuidador que expresa constante comunicación con el entorno escolar y comprometido con los procesos institucionales que se adelantan a favor del estudiante promueve un impacto directo en el desarrollo integral y comprensión de las situaciones

diversas que enfrenta a nivel físico, clínico, social, cultural, entre otros aspectos que son valorados desde la educación inclusiva.

Atendiendo a estas consideraciones, es indiscutible que para la puesta en marcha de una educación inclusiva real, se requieren cambios actitudinales e interés gubernamental para el diseño y formulación de las políticas públicas en la consecución de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, toda vez que las escuelas son el primer escenario en que se confrontan y se entretajan estos procesos inclusivos, partiendo de que la participación activa en la toma de decisiones y la resolución de problemas sociales como punto crucial, que en todo proceso formativo de calidad no solo se enfoca en el componente académico, también se desarrollan habilidades sociales, se promueve el trabajo en equipo, se ejerce el liderazgo, se fomenta la empatía y respeto por la diversidad, la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones informadas entre otras. Por tanto, comprender las perspectivas de la base y conocer sus narrativas se percibe como elemento transformador para evaluar los alcances y limitantes y contribuir al mejoramiento de los procesos.

3. Barreras y desafíos en la educación inclusiva rural

Las barreras para la educación inclusiva en áreas rurales van más allá de la infraestructura y los recursos. A partir de la experiencia en la práctica docente, la interacción permanente con estudiantes familias, la atención individual y grupal, los casos remitidos al sector salud y el seguimiento realizado, se identifican barreras contextuales que también precisarán el análisis situacional que se pretende desarrollar en las siguientes fases.

Como se mencionaba anteriormente, las actitudes estigmatizantes, la falta de sensibilización sobre la discapacidad, la dificultad para aceptar la diversidad e incluso las creencias religiosas en comunidades rurales son desafíos importantes que deben abordarse para avanzar en los procesos de educación inclusiva.

Las barreras actitudinales por parte de la comunidad escolar, por ejemplo, de los padres cuando se les solicita adelantar trámites en el sector salud, dificultan el acceso rápido y oportuno a un tratamiento. La falta de aceptación de la diversidad en el aula por parte de algunos docentes genera entornos que no favorecen la sana convivencia escolar y los avances en la elaboración de los PIAR. Asimismo, algunas situaciones precisadas por parte del grupo de pares, como la discriminación, el rechazo y el acoso escolar, también son problemáticas.

Las barreras físicas son otro componente que, en el contexto rural, complejiza el acceso y la permanencia de los estudiantes. Los medios para desplazarse dependen de los recursos económicos de la

familia del estudiante, el estado de las vías y las edificaciones de las escuelas, que en muchos casos están deterioradas y son poco accesibles. Esto se convierte en un obstáculo adicional para que los padres de familia, acudientes y/o cuidadores puedan garantizar trayectorias educativas completas.

Las barreras comunicativas, como el desconocimiento de conceptos, las dificultades para transmitir una duda, el nivel de lecto-escritura y el bajo reconocimiento de la diversidad social, cultural y lingüística del país, también representan desafíos importantes.

Las barreras sociales, culturales y familiares, como la pobreza y la falta de recursos económicos, inciden directamente en la continuidad de los procesos terapéuticos y/o de atención médica. Además, la asociación de dichas situaciones adversas a deidades o aspectos religiosos y la desintegración familiar, entre otros factores, entorpecen el seguimiento de los casos y el avance en los procesos educativos.

Las barreras metodológicas, tecnológicas y la falta de aulas especializadas, así como la escasez de recursos para el trabajo docente en el sector educativo rural, la falta de material de apoyo pedagógico y el limitado acceso a internet, son problemas significativos que agudizan esta problemática.

Lo anterior implica un cambio cultural y una mayor sensibilización en la comunidad.

“Cambiaremos el rumbo a través de millones de actos individuales y colectivos de valor, liderazgo, resistencia, creatividad y cuidado”
Unesco, (2021)

Conclusiones

Es importante destacar que, a pesar de algunos avances y estrategias implementadas en Colombia, como políticas y programas que buscan mejorar la educación inclusiva en entornos rurales, y aspectos como el transporte escolar, la alimentación y la matrícula gratuita que promueven la inclusión y permanencia de los estudiantes, aún persiste una significativa brecha social, cultural y digital entre la educación urbana y rural. Reducir esta brecha es esencial para el desarrollo de sociedades más justas e integradoras.

La educación inclusiva debe estar en permanente sintonía con las necesidades y desafíos de las comunidades locales y de la sociedad en general.

Para la promoción de una inclusión educativa real y sostenible, es importante estimular el debate docente, la participación comunitaria, el involucramiento parental, detección temprana de trastornos de aprendizaje o discapacidad cognitiva, fortalecer procesos internos de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva situada con metodologías adaptadas a las necesidades y particularidades de cada estudiante y sus estilos de aprendizaje, realizar gestión interinstitucional e intersectorial, procurar la formación docente

permanente, comprender que la educación inclusiva en entornos rurales es un desafío que ayudará a la garantía de derechos e igualdad de oportunidades. Pese a los esfuerzos queda trabajo por hacer para superar las barreras geográficas, actitudinales, culturales y sociales que se evidencia. La educación inclusiva en entornos rurales debe seguir siendo una prioridad en la agenda educativa de Colombia para lograr una sociedad más justa y equitativa. Es necesario transformar la escuela “reinventarla como algo todavía impensable. Nada simple, sin duda, pero ése es el tipo de combate por el cual valdría la pena jugarse” (Sibilia, 2012 p.213).

A modo de reflexión, la educación inclusiva en la zona rural supone un referente obligado para superar una enseñanza meramente academicista, pues en ella se constituye movilidad y cambio social. En un mundo en constante evolución, un rol fundamental de la educación es preparar a los estudiantes para enfrentar los retos actuales y venideros, para contribuir desde el proceso de formación del estudiante con el desarrollo de una actitud crítica, propositiva y reflexiva, que permita empoderar sus capacidades como ser social y agente de cambio en su proceso diario de convivir e interactuar con otros articulando sus saberes, prácticas y visiones, esto contribuiría a aumentar la esperanza, pues los miedos y las incertidumbres nos ubican en contextos sociales, cada vez más desiguales, apartándonos de la reflexión, la criticidad y el compromiso ético como ciudadanos, construyendo ciudadanos sumisos y fáciles de persuadir, pero esta acción social (lucha) cobrará éxito “en la medida en que más y más personas se vayan dando cuenta de que el destino sin esperanza de las mayorías sin poder es causado por la esperanza sin miedo de las minorías con poder” (De Sousa Santos,2014) .

Recomendaciones generales desde la práctica educativa rural para el diseño y abordaje de proyectos en torno al tema de educación inclusiva y atención a la diversidad

Integrar elementos, recursos y estrategias que propicien escenarios formativos para los docentes, familias y estudiantes.

Promover el involucramiento familiar y comunitario, con el propósito de sensibilizarlos sobre la importancia de la educación inclusiva.

Fomentar el cambio socio-cultural con prácticas de aula, proyectos transversales que fomenten la importancia del respeto por la diferencia y aceptación de la misma.

Implicaciones para la política educativa, propiciar escenarios que repercutan en la participación de la comunidad escolar con instrumentos de evaluación y seguimiento para remitir a instancias municipales y departamentales.

Implementación efectiva de normativas: asegurar la implementación efectiva de las políticas y normativas inclusivas, teniendo en cuenta las particularidades del contexto rural.

Desarrollar programas específicos para la educación inclusiva en áreas rurales, que aborden las necesidades y desafíos únicos de estos contextos.

Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento de la implementación de políticas y programas inclusivos, para identificar áreas de mejora y asegurar su efectividad.

Referencias Bibliográficas

Acuña-Echeverría, N., Concha-Contreras, B., de la Fuente-Contreras, B., & Medina-Gatica, R. (2018) *¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación, relación, participación, compromiso e involucramiento de las familias con la escuela?* UCMaule, 55, 59-70. <http://doi.org/10.29035/ucmaule.55.59>

Aguilar, M.Y., et.al. (2023). *El sueño de una educación inclusiva para todas y todos: una mirada al Decreto 1421 de 2017 y los retos que nos deja en su quinto año de implementación.* <http://hdl.handle.net/10554/64990>

Azorín, C. (2018). Percepciones docentes sobre la atención a la diversidad: propuestas desde la práctica para la mejora de la inclusión educativa. ENSAYOS, *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 33(1) 173-188. <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>

Beltrán, Y., Vargas, Á. y Martínez, Y. (2015). *El sistema educativo colombiano en el camino hacia la inclusión. Avances y retos.* Educación y Educadores, 18(1),62-75. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83439194004>

Cotán, A. (2017): Educación inclusiva en las instituciones de educación superior: narrativas de estudiantes con discapacidad. *Revista Española de Discapacidad*, 5 (I). p. 43-61. <http://hdl.handle.net/11181/5234>

Ministerio de Educación Nacional. (2017, 29 de agosto). *Decreto 1421 de 2017.* <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf>

De Sousa Santos, Boaventura. (2014). *Democracia y transformación social.* España: Siglo XXI.

Florido, H. (2018). *Orientaciones curriculares para la incorporación de la educación inclusiva en colegios públicos del distrito capital.* Universidad Santo Tomás.

- González-Rojas, Y. y Triana-Fierro, D.A. (2018). *Actitudes de los docentes frente la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales*. Educación y Educadores 21(2). 200-218. doi:10.5294/edu.2018.21.2.2
- Guardo, S (2022). *Lineamientos curriculares para el desarrollo de capacidades en la inclusión de estudiantes con discapacidad en el municipio de los Santos, Santander*. Universidad Santo Tomás.
- Núñez Muñoz, C.G., González-Niculcar, B., Peña Ochoa, M.A., y Ascorra Costa, P.E. (2022). *Análisis de facilitadores y barreras en educación rural en Chile: inclusión en un país segregado*. Athenea Digital, 22(2), e2654. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2654>
- Reyes-Parra, P.A., Moreno, A.N., Amaya, A. y Avendaño, M (2020). Educación inclusiva: Una revisión sistemática de investigaciones en estudiantes, docentes, familias e instituciones y sus implicaciones para la orientación educativa. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 31(3), 86-108. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.31.num.3.2020.29263>
- Ruiz-Bernardo, P. (2016). Percepciones de Docentes y Padres sobre la Educación Inclusiva y las Barreras para su Implementación en Lima, Perú. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10(2), 115-133. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782016000200008>
- Sánchez, P. (2006). Discapacidad, familia y logro escolar. *Revista Iberoamericana de Educación*, 40, 1-10. <http://hdl.handle.net/11181/4402>.
- Sibilia, P. (2012). *¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión*. Tinta Fresca: Buenos Aires.
- UNESCO. (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación*. Informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (1.ª ed.). ISBN: 978-92-3-300184-8.